

Pecuária e paisagem: uma cadeia de valor do agroturismo

www.af4eu.eu

Paisagem agroflorestal em Evrytania – Grécia (foto de V. Lappa)

A cadeia de valor do agroturismo compreende um conjunto de atividades conexas. Estas atividades decorrem na mesma zona e criam uma experiência turística muito especial. O pastoreio extensivo tradicional e, especialmente, a transumância sazonal de um grande número de rebanhos de cabras e ovelhas, na montanhosa Evrytania, criou a paisagem agroflorestal de elevados valores culturais e ecológicos de que hoje desfrutamos. Com base no pastoreio extensivo e na pecuária sazonalmente móvel, podem ser criadas muitas oportunidades para o desenvolvimento de produtos turísticos.

A paisagem agroflorestal, não perturbada pela atividade humana intensiva, é reconhecida como um dos mais fortes indicadores de turismo sustentável e a sua preservação assenta na gestão racional dos recursos naturais e na presença contínua de criadores de gado e rebanhos nas montanhas. O tratamento especial pelas autoridades nacionais competentes das regiões que podem apoiar essas experiências turísticas é crucial para melhorar os serviços e produtos que podem oferecer e para o seu desenvolvimento económico.

Vasiliki Lappa, Anastasia Pantera

Departamento de Florestas & Gestão do Ambiente Natural, Karpenissi, Grécia

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.